

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№4(1)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 242 sahifa,
2-aprel, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Yangi O'zbekistonning mintaqaviy va global geosiyosiy pozitsiyasi: milliy o'zlik va media reprezentatsiya tahlili	16
Salim Doniyorov	
Axborot kommunikatsiya texnologiyalari vositasida o'quvchilarning adabiy tahlil kompetensiyasini shakllantirish	21
Djo'rayev Yorqin Xolnizozovich, Xoldarova Gulchehra Tajibayevna	
Adabiy tahlil kompetensiyasini shakllantirishda elektron darsliklar va multimedia vositalaridan foydalanish.....	26
Djo'rayev Yorqin Xolnizozovich	
Ta'limdagi hurfikrlikni rivojlantirishning pedagogik asoslari.....	29
Yunusov Dilshod Raxmatovich	
Boshlang'ich ta'limda kompetensiyaviy yondashuv asosida o'quvchilarda tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish metodikasi.....	32
Aliqulova Habiba Bahranovna	
Ayollar boksida jismoniy tayyorgarlikning yosh qizlar salomatligiga ta'siri	36
Majidov Ruslan Rustam o'g'li, Komilova Ismigul O'ktamjon qizi	
Talaba-yoshlarda internet risklarning oldini olishning pedagogik modeli	41
Muradova Maftuna Komilovna, Mamadaliyeva Umida Isroiljonovna	
Диагностика креативности студентов педагогических вузов в процессе изучения специальных дисциплин.....	44
Уразова Марина Батыровна, Соибова Толифа Дилмуродовна	
STEAM yondashuvi asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarida kommunikativ kompetentlikni shakllantirishning metodik xususiyatlari.....	49
Tashibekova Munajat Xoshimovna	
Mariya Montessori ta'limida bolalarning mustaqilligini va ijodiy faoliyatini rivojlantirishning pedagogik-didaktik shart-sharoitlari.....	53
Asqarova Ma'mura Sadriddinovna	
O'spirinlik yoshida namoyon bo'ladigan agressiv xulqning psixologik xususiyati	59
Atajanova Xurjon Pirnazar qizi	
O'zbekiston jurnalistikasining rivojlanishida jadidlarning o'rni: jurnalistikada yangi trend	64
Murtozayeva Nigora Murtoza qizi	
Virtual ta'lim texnologiyasining ta'lim jarayonini takomillashtirishdagi ahamiyati.....	67
Muxsiyeva Aziza Shamsitdinovna	
Kelajakdagi o'qituvchilarning pedagogik kreativligini ta'limiy o'yinlar orqali rivojlantirish yo'llari	69
N. A. Musayeva	
Talabalarda lisoniy tafakkurni shakllantirishga psixolingvistik yondashuvning didaktik tamoyillari	76
Odiljonova Kamola Abduvosit qizi	
Strategies for Overcoming Difficulties in Using Authentic Materials in English Language Teaching	81
Qosimov Jaloliddin Abduvali o'g'li	
Oliy ta'lim muassasalarida mustaqil ta'limni tashkil etishning pedagogik imkoniyatlari	84
Qurbonova Buzaynab Nurmuxammadiyevna	
Inspektor-psixologlarda ijtimoiy-psixologik kompetentlikning kasbiy faoliyatdagi ahamiyati	87
Raxmanova Dilnoza Farmanovna	
Qo'ng'iro't tumani toponimlarining leksik-semantik va genetik xususiyatlari	90
Shamshaddinova Saodat Saparbayevna	
Variativ yondashuv asosida 5–9-sinf o'quvchilarida valeologik madaniyatni rivojlantirishning didaktik modeli va metodik ta'minoti	93
Shamuratov Asqar Abdullayevich	

The Structural Composition and Developmental Stages of Critical Thinking Skills.....	98
<i>Shuxratjon Ismoiljonov Boymirza o'g'li</i>	
Yosh rahbar kadrlarni lavozimlarga tayinlashning psixologik xususiyatlari.....	106
<i>Sobitov Otabek</i>	
O'zbekistonda erta turmush qurish masalasi va uning psixologik tahlillari.....	111
<i>Sodiqova Gulbarno Odiljon qizi</i>	
Adaptiv sportning inklyuziv ta'lim tizimida alohida ta'limga ehtiyoji bo'lgan o'quvchilarning jismoniy va funksional rivojlanishidagi ahamiyati.....	114
<i>Xasanova Sarvinov To'liqinjon qizi</i>	
Yosh futbolchilarda texnik mahoratni rivojlantirishda differentsiallashgan mashg'ulotlar modelini qo'llash samaradorligi	118
<i>Zayniddinov Tojiddin Baxriddinovich</i>	
Фразеологизмы как носители культуры: проблемы перевода и методы обучения	123
<i>Хамидова Гулноза Турсунбой кизи</i>	
Talabalarni kreativ yondashuv asosida tarbiyaviy–innovatsion faoliyatga tayyorlash jarayonlari.....	127
<i>Adizova G. M.</i>	
Iqtidorli bolalarni psixologik-pedagogik qo'llab-quvvatlash	131
<i>Ismoilova Adolat Anvarovna</i>	
STEAM – ta'lim texnologiyasi asosida o'quvchilarning fazoviy tasavvurlarini rivojlantirish metodikasi	134
<i>So'fiboyeva Gulchehra Mamurjonovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy ko'nikmalar va kompetentlikni shakllantirishning pedagogik asoslari.....	138
<i>Fayzullayeva Xovoxon Xayrullo qizi</i>	
Inklyuziv ta'limga muhtoj bolalar bilan ishlashda tarbiyachining roli.....	142
<i>Mansurova Lobar Luqmon qizi, Boqiyeva E'zoza Mashrab qizi</i>	
Rivojlanishida nuqsoni bor bolalarni ta'lim-tarbiyalashning ilmiy-pedagogik asoslari.....	146
<i>Tojiboyeva Osiyoxon Alisher qizi</i>	
Xalqaro ta'lim tashkilotlari faoliyatining nazariy asoslari.....	150
<i>Abdusamadova Aziza Kamoliddin qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni ijtimoiy texnologiyalar asosida ijtimoiy-pedagogik faoliyatga tayyorlash tizimi sifatida.....	153
<i>Shanazarov Otabek</i>	
Maktabgacha ta'limda STEAM yondashuvini loyiha asosida joriy etishning pedagogik strategiyalari	158
<i>Radjapova Xuzra Tirkashevna, Abdullayeva Sarviniso</i>	
Matematika ta'limida modellashtirishning psixologik va metodik asoslari: disum loyihasi tahlili.....	161
<i>Xaydarov Xurshid Ismatovich</i>	
Darsdan tashqari mashg'ulotlarda gandbolchilarning tezkorligini rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	166
<i>Ismatullayeva Zuhra Rustam qizi</i>	
Osiyo xalq o'yinlari asosida jismoniy tarbiya jarayonini samarali tashkil etishning pedagogik shartlari	170
<i>Abdullayev Yashnarjon Mahkamovich</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning innovatsion kompetentligini shakllantirishda klasterli ta'lim muhitining imkoniyatlari.....	173
<i>Abduraxmanov M. B.</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida tanqidiy fikrlash.....	178
<i>Chinaliyeva Ayjamal Baxitjanovna</i>	
Talabalarda raqamli ta'lim madaniyatini rivojlantirish.....	181
<i>Eshqurbonova Nafisa Bahodir qizi</i>	
Blended Educational Technologies in Higher Education: A Systematic Analysis of Foreign Research.....	183
<i>Fozilova Maxina Adashevna</i>	
Voyaga yetmaganlarda deviant xulq shakllanishida ijtimoiy-psixologik omillarning roli.....	188
<i>Galdiyeva Mehribon Durdiyevna, Saydazimov Alisher Nurali o'g'li</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

Boshlang'ich tayyorlov guruhida ulotqirish texnikasi elementlarini o'rgatish samaradorligi.....	191
<i>Hayitmurodova Nasiba Abdusalimovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida tarbiya fanini o'qitishning metodik tayyorgarligini takomillashtirish zaruriyati.....	197
<i>Inoyatova Zulfiya Xamdamovna</i>	
Talabalarni ilmiy-tadqiqot faoliyatiga jalb etishning metodologik asoslari.....	199
<i>Karimova Madinabonu Dilshodbek qizi</i>	
Kompetentligini baholash mezonlari va indikatorlarini ishlab chiqish	203
<i>Kayumov Oybek Achilovich</i>	
Kasbiy refleksiya asosida bo'lajak o'qituvchilarning pedagogik mahoratini rivojlantirish.....	209
<i>Miraxmedova Mubina Mirxalil qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida nutq ko'nikmalarini rivojlantirish.....	211
<i>Nisanbayeva Akmaral Kaldibayevna</i>	
Maxsus ta'lim dasturlari orqali iqtidorli talabalarining ijodiy salohiyatini rivojlantirish	214
<i>Rayimova Shahlo Sobirjon qizi</i>	
STEAM ta'limida ijtimoiy intellektni rivojlantirish metodlari	217
<i>Toshev Elbek Choriyevich</i>	
Innovatsion texnologiyalar va ularning tasviriy san'at o'qituvchilarini tayyorlash tizimidagi roli.....	223
<i>Usmanov Botir Allaberdievich</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning ijtimoiy kompetensiyasini rivojlantirishda volontyorlik faoliyatining ahamiyati.....	227
<i>Xalilova Dilnoza Furkatovna</i>	
Boshlang'ich sinflarda robototexnikaning ahamiyati va o'rni	230
<i>Xodiyeva Dilrabo Pirimovna</i>	
Working With Visual AIDS in Teaching English in Primary Education	233
<i>Yunusova Nodira Akhmadjanovna</i>	
Teatr texnologiyalarini maktabgacha ta'limga integratsiya qilishning pedagogik shartlari	237
<i>Abdullayeva Aziza Abdurazzoq qizi, Salimova Dilmira Farxodovna</i>	

BO'LAJAK O'QITUVCHILARNING INNOVATSION KOMPETENTLIGINI SHAKLLANTIRISHDA KLASTERLI TA'LIM MUHITINING IMKONIYATLARI

Abduraxmanov M. B.

Chirchiq davlat pedagogika universiteti mustaqil tadqiqotchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada bo'lajak o'qituvchilarning innovatsion kompetentligini shakllantirishda klasterli ta'lim muhitining pedagogik imkoniyatlari ilmiy-nazariy va amaliy jihatdan tahlil qilinadi. Zamonaviy ta'lim tizimida bo'lajak pedagogdan nafaqat fundamental bilim va metodik tayyorgarlik, balki yangicha fikrlash, o'zgaruvchan kasbiy vaziyatlarga moslashish, ta'lim jarayoniga innovatsion yondashuvlarni tatbiq etish, hamkorlik asosida muammolarni hal qilish va raqamli resurslardan samarali foydalanish kabi kompetensiyalar talab etiladi. Shu nuqtai nazardan, klasterli ta'lim muhiti oliy ta'lim muassasalari, umumta'lim maktablari, ilmiy markazlar, amaliyot bazalari va ijtimoiy hamkor subyektlar o'rtasidagi integratsiyani kuchaytiruvchi samarali mexanizm sifatida namoyon bo'ladi. Maqolada klasterli muhitning mazmuniy, tashkiliy, metodik va kommunikativ imkoniyatlari ochib berilib, uning bo'lajak o'qituvchilarda innovatsion tafakkur, kreativ yondashuv, loyiha asosida ishlash, refleksiv tahlil va kasbiy moslashuvchanlikni rivojlantirishdagi o'rni yoritilgan. Shuningdek, klasterli ta'lim muhiti doirasida tashkil etiladigan integrativ mashg'ulotlar, amaliy seminarlar, tadqiqot faoliyati, mentorlik mexanizmlari hamda hamkorlikdagi loyihalarning innovatsion kompetentlik rivojiga ta'siri asoslab berilgan. Tadqiqot natijasida klasterli ta'lim muhiti bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligini sifat jihatdan takomillashtirish, nazariya va amaliyot uyg'unligini ta'minlash hamda ularni raqobatbardosh mutaxassis sifatida shakllantirishda muhim pedagogik vosita ekani xulosa qilinadi.

Kalit so'zlar: innovatsion kompetentlik, klasterli ta'lim muhiti, bo'lajak o'qituvchi, pedagogik tayyorgarlik, kreativ yondashuv, integratsiya, hamkorlik, kasbiy rivojlanish, refleksiya, loyiha faoliyati.

Abstract: This article analyzes the pedagogical possibilities of a cluster-based educational environment in shaping the innovative competence of future teachers from scientific-theoretical and practical perspectives. In the modern education system, a future teacher is required to possess not only fundamental knowledge and methodological preparation, but also new ways of thinking, the ability to adapt to changing professional situations, to implement innovative approaches in the educational process, to solve problems through collaboration, and to use digital resources effectively. From this point of view, the cluster-based educational environment appears as an effective mechanism for strengthening integration among higher education institutions, general education schools, research centers, practice bases, and social partner organizations. The article reveals the content-related, organizational, methodological, and communicative possibilities of the cluster environment and highlights its role in developing innovative thinking, creative approaches, project-based work, reflective analysis, and professional adaptability in future teachers. It also substantiates the influence of integrative classes, practical seminars, research activities, mentoring mechanisms, and collaborative projects organized within the framework of the cluster-based educational environment on the development of innovative competence. As a result of the study, it is concluded that the cluster-based educational environment is an important pedagogical means for improving the quality of professional training of future teachers, ensuring the harmony of theory and practice, and shaping them as competitive specialists.

Key words: innovative competence, cluster-based educational environment, future teacher, pedagogical training, creative approach, integration, collaboration, professional development, reflection, project activity.

Аннотация: В данной статье с научно-теоретической и практической точек зрения анализируются педагогические возможности кластерной образовательной среды в формировании инновационной компетентности будущих учителей. В современной системе образования от будущего педагога требуются не только фундаментальные знания и методическая подготовка, но и новое мышление, способность адаптироваться к изменяющимся профессиональным ситуациям, внедрять инновационные подходы в образовательный процесс, решать проблемы на основе сотрудничества и эффективно использовать цифровые ресурсы. С этой точки зрения кластерная образовательная среда выступает как эффективный механизм усиления интеграции между высшим учебным заведением, общеобразовательными школами, научными центрами, базами практики и социальными партнёрами. В статье раскрываются содержательные, организационные, методические и коммуникативные возможности кластерной среды, освещается её роль в развитии у будущих учителей инновационного мышления, креативного подхода, навыков проектной деятельности, рефлексивного анализа и профессиональной адаптивности. Также обосновано влияние интегративных занятий, практических семинаров, исследовательской деятельности, механизмов наставничества и совместных проектов, организуемых в рамках кластерной образовательной среды, на развитие инновационной компетентности. В результате исследования делается вывод о том, что кластерная образовательная среда является важным педагогическим средством качественного совершенствования профессиональной подготовки будущих учителей, обеспечения единства теории и практики и формирования их как конкурентоспособных специалистов.

Ключевые слова: инновационная компетентность, кластерная образовательная среда, будущий учитель, педагогическая подготовка, креативный подход, интеграция, сотрудничество, профессиональное развитие, рефлексия, проектная деятельность.

KIRISH

Globalashuv, raqamlashtirish va ta'lim mazmunining yangilanishi sharoitida pedagog kadrlar tayyorlash tizimiga qo'yilayotgan talablar tubdan o'zgarib bormoqda. Endilikda bo'lajak o'qituvchi faqat nazariy bilimlarni egallagan mutaxassis emas, balki ta'lim jarayonini zamonaviy talablarga mos ravishda tashkil eta oladigan, muammoli vaziyatlarda mustaqil va ijodiy qaror qabul qiladigan, innovatsion faoliyatni rejalashtira oladigan hamda kasbiy hamkorlikni yo'lga qo'ya oladigan shaxs sifatida shakllanishi zarur. Shu sababli pedagogik oliy ta'limda bo'lajak o'qituvchilarning innovatsion kompetentligini shakllantirish masalasi alohida ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etmoqda.

Innovatsion kompetentlik pedagogning yangilikni qabul qilish, uni tanqidiy tahlil etish, moslashtirish va amaliyotga samarali joriy qilishga doir integrativ kasbiy sifati hisoblanadi. Mazkur kompetentlik tarkibiga kreativ fikrlash, refleksiv yondashuv, axborot bilan ishlash, loyihalash, jamoada faoliyat yuritish, kasbiy moslashuvchanlik va doimiy o'zini rivojlantirish kabi ko'rsatkichlar kiradi. Bunday murakkab kompetensiyani an'anaviy, yopiq va faqat auditoriya bilan cheklangan ta'lim muhiti doirasida to'liq shakllantirish qiyin. Shuning uchun bugungi kunda ta'limning integratsion, ochiq va hamkorlikka asoslangan modellariga ehtiyoj ortmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Klasterli ta'lim muhiti oliy ta'lim muassasalari, maktablar, ilmiy-tadqiqot markazlari, malaka oshirish tizimi, amaliyot bazalari hamda ijtimoiy hamkor subyektlar o'rtasidagi o'zaro aloqadorlikni kuchaytirishga xizmat qiladi. Bunday muhitda bo'lajak o'qituvchi turli kasbiy vaziyatlar, amaliy tajribalar va innovatsion faoliyat shakllari bilan bevosita tanishadi. Natijada u nazariy bilimni real pedagogik faoliyat bilan bog'lash, yangi metod va texnologiyalarni sinovdan o'tkazish, jamoaviy loyiha va tadqiqotlarda ishtirok etish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Klasterli ta'lim muhiti innovatsion kompetentlikni shakllantirishda ko'p qirrali didaktik imkoniyatlarga ega. Birinchidan, u fanlararo integratsiyani ta'minlaydi. Ikkinchidan, nazariya va amaliyot birligini kuchaytiradi. Uchinchidan, subyektlararo hamkorlik orqali bo'lajak o'qituvchilarda kommunikativ va tashabbuskorlik sifatlarini rivojlantiradi. To'rtinchidan, refleksiya va o'z-o'zini baholash mexanizmlarini kuchaytirib, pedagogik o'sishning individual trayektoriyasini belgilashga yordam beradi. Shu jihatdan mazkur maqolada bo'lajak o'qituvchilarning innovatsion kompetentligini shakllantirishda klasterli ta'lim muhitining imkoniyatlari pedagogik nuqtayi nazardan tahlil qilinadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda bo'lajak o'qituvchilarning innovatsion kompetentligini shakllantirishda klasterli ta'lim muhitining imkoniyatlarini aniqlash va ilmiy asoslash maqsadida bir-birini to'ldiruvchi nazariy hamda amaliy metodlar majmuasidan foydalanildi. Tadqiqot metodologiyasi kompetensiyaviy yondashuv, tizimli yondashuv, faoliyatga yo'naltirilgan yondashuv hamda integrativ ta'lim tamoyillariga tayandi. Ushbu yondashuvlar bo'lajak o'qituvchining kasbiy shakllanishini alohida elementlar yig'indisi sifatida emas, balki mazmun, faoliyat, muloqot, refleksiya va ijodiy tajriba birligida rivojlanadigan yaxlit pedagogik jarayon sifatida ko'rib chiqishga imkon berdi.

Tadqiqotning nazariy bosqichida innovatsion kompetentlik, pedagogik innovatsiya, ta'lim klasteri, klasterli ta'lim muhiti va kasbiy tayyorgarlik tushunchalarining mazmun-mohiyati qiyosiy tahlil qilindi. Shu bilan birga, pedagogika, kasbiy ta'lim va innovatsion rivojlanish sohasidagi ilmiy manbalar o'rganilib, bo'lajak o'qituvchilarda innovatsion kompetentlikni rivojlantirishga ta'sir qiluvchi omillar tizimlashtirildi. Mazkur tahlil asosida klasterli ta'lim muhitining strukturaviy komponentlari, ya'ni maqsadli, mazmuniy, tashkiliy-faoliyatli va natijaviy komponentlari ajratib olindi.

Empirik bosqichda kuzatish, suhbat, so'rovnoma, pedagogik tahlil va modellashtirish metodlari qo'llanildi. Kuzatish metodi orqali bo'lajak o'qituvchilarning auditoriya mashg'ulotlari, pedagogik amaliyot jarayoni, loyiha faoliyati va hamkorlikdagi seminarlar davomida namoyon etgan innovatsion faolligi, tashabbuskorligi va muammoli vaziyatlarga munosabati o'rganildi. Suhbat metodi yordamida professor-o'qituvchilar, amaliyot rahbarlari hamda talabalar fikrlari tahlil qilinib, klasterli muhitning real ta'lim jarayonidagi afzalliklari va mavjud muammolari aniqlandi. So'rovnoma asosida esa respondentlarning innovatsion faoliyatga tayyorlik darajasi, raqamli vositalardan foydalanish ko'nikmasi, jamoaviy ishga moyilligi va kreativ yondashuv holati baholandi.

Tadqiqotda pedagogik modellashtirish metodi alohida ahamiyat kasb etdi. Ushbu metod asosida klasterli ta'lim muhiti sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning innovatsion kompetentligini shakllantirish modeli ishlab chiqildi. Modelda oliy ta'lim muassasasi, maktab, metodik markaz, ilmiy rahbar va talaba o'rtasidagi o'zaro hamkorlik mexanizmlari ifodalandi. Natijalarni umumlashtirish jarayonida tahlil, sintez, taqqoslash va umumlashtirish metodlari qo'llanilib, tadqiqot bo'yicha ilmiy xulosalar shakllantirildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot natijalari klasterli ta'lim muhitining bo'lajak o'qituvchilarda innovatsion kompetentlikni shakllantirishda sezilarli pedagogik imkoniyatlarga ega ekanini ko'rsatdi. Tahlillar shuni tasdiqladiki, an'anaviy auditoriya mashg'ulotlari bilan cheklangan tayyorgarlik jarayonida talabalarning innovatsion fikrlashi, mustaqil tashabbus ko'rsatishi va real pedagogik muammolarga amaliy yechim topish ko'nikmalari yetarli darajada rivojlanmaydi. Klasterli ta'lim muhiti esa bo'lajak o'qituvchilarni turli ta'lim subyektlari, jumladan, oliy ta'lim muassasalari professor-o'qituvchilari, maktab amaliyotchilari, metodistlar, ilmiy rahbarlar hamda hamkor tashkilotlar bilan uzviy aloqaga kiritgani sababli ularning kasbiy faoliyatga yaqin sharoitda shakllanishiga xizmat qildi. Kuzatish va suhbatlar natijasida aniqlanishicha, klasterli muhitda tahsil olayotgan talabalar pedagogik vaziyatlarni tahlil qilish, yangi metodlarni sinovdan o'tkazish, jamoaviy loyiha ishlab chiqish va ta'limga raqamli vositalarni moslashtirishda nisbatan yuqori faollik ko'rsatdi. Ayniqsa, integrativ seminarlar, amaliy laboratoriyalar, maktab bilan hamkorlikda olib borilgan mashg'ulotlar hamda muammoli topshiriqlar asosidagi faoliyatlar talabalarda innovatsion qarashlarning shakllanishiga kuchli ta'sir ko'rsatdi. Ular darsni loyihalashda standart yondashuvdan chiqib, interfaol usullar, raqamli platformalar, reflektiv topshiriqlar va differensial yondashuv elementlarini ko'proq qo'llashga intildilar.

So'rovnoma natijalari bo'lajak o'qituvchilarning innovatsion kompetentligida bir qator ijobiy siljishlar kuzatilganini ko'rsatdi. Xususan, talabalar orasida ta'lim jarayoniga yangilik kiritishga tayyorlik, jamoaviy hamkorlikka ochiqlik, kreativ muammolar yechimini ishlab chiqish, o'z faoliyatini tahlil qilish va pedagogik refleksiya yuritish ko'rsatkichlari oshgani aniqlandi. Shu bilan birga, klasterli muhit ularda kasbiy ishonchni mustahkamlab, o'z mutaxassisligiga nisbatan mas'uliyat hissini kuchaytirdi. Amaliyot bazalari bilan yaqin aloqalar tufayli talabalar real dars jarayonidagi murakkabliklarni nazariy bilimlar asosida izohlash va ularni innovatsion vositalar orqali hal etishga urinib ko'rdilar.

Pedagogik modellashtirish asosida ishlab chiqilgan modelning sinov natijalari klasterli ta'lim muhiti innovatsion kompetentlikning motivatsion, kognitiv, faoliyatli va reflektiv komponentlarini bir butun holda rivojlantirishga xizmat qilishini ko'rsatdi. Ayniqsa, nazariya va amaliyotning uyg'unligi, muntazam muloqot, mentorlik qo'llovi va ko'p subyekтли hamkorlik talabalarning kasbiy moslashuvchanligini oshirdi. Natijada klasterli ta'lim muhiti bo'lajak o'qituvchilarning innovatsion faoliyatga tayyorligini kuchaytiruvchi, ularni zamonaviy pedagogik jarayonning faol subyekti sifatida shakllantiruvchi samarali ta'lim makoni ekanligi isbotlandi.

Olingan natijalar bo'lajak o'qituvchilarning innovatsion kompetentligini shakllantirishda klasterli ta'lim muhitining imkoniyatlari keng va ko'p bosqichli ekanini ko'rsatadi. Mazkur holatni pedagogik nuqtayi nazardan tahlil qilganda, klasterli muhit faqat tashkiliy model emas, balki bo'lajak pedagogning kasbiy shakllanish trayektoriyasini jadallashtiruvchi integrativ rivojlanish maydoni sifatida namoyon bo'ladi. Chunki innovatsion kompetentlik o'z mohiyatiga ko'ra faqat bilim yoki alohida ko'nikmalar yig'indisidan iborat emas, balki pedagogik muammolarni yangicha idrok etish, muqobil yechimlar ishlab chiqish, kasbiy faoliyatni reflektiv boshqarish va o'zgaruvchan ta'lim sharoitlariga moslashish qobiliyatlarini qamrab oladi. Shu sababli uni shakllantirish uchun ham ko'p subyekтли, dinamik va ochiq ta'lim muhiti zarur bo'ladi. Klasterli ta'lim muhiti aynan shu talabga javob berishi bilan ahamiyatlidir. Oliy ta'lim muassasalari, umumta'lim maktablari, ilmiy-metodik markazlar va amaliyot bazalari o'rtasidagi hamkorlik bo'lajak o'qituvchini nazariy tayyorgarlik doirasidan chiqarib, real kasbiy

faoliyatning faol ishtirokchisiga aylantiradi. Bu esa innovatsion kompetentlikning tabiiy ravishda, amaliy faoliyat bilan uyg'un holda rivojlanishiga zamin yaratadi. Tadqiqotda aniqlanganidek, talabalarning yangi pedagogik g'oyalarni qabul qilish, ularni moslashtirish va amaliyotga tatbiq etishdagi faolligi aynan klasterli muhitning muloqotga, hamkorlikka va tajriba almashuviga ochiqligi bilan izohlanadi. Demak, klasterli yondashuv bo'lajak o'qituvchining innovatsion salohiyatini yuzaga chiqaruvchi mexanizm sifatida talqin etilishi mumkin.

Shuningdek, muhokama natijalari klasterli ta'lim muhitining reflektiv va kommunikativ jihatlari alohida pedagogik qiymatga ega ekanini ko'rsatadi. Bo'lajak o'qituvchi turli subyektlar bilan muloqot jarayonida o'z qarashlarini asoslash, tanqidiy fikrlash, kasbiy xatolarni anglash va ularni bartaraf etish yo'llarini belgilash imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu esa reflektiv kompetensiyaning rivojlanishini ta'minlaydi. Aynan refleksiya innovatsion faoliyatning ichki mexanizmlaridan biri bo'lib, o'qituvchining yangilikka tayyorligi va o'z ustida ishlash madaniyatini mustahkamlaydi. Shu ma'noda klasterli muhit bo'lajak pedagogni faqat ijrochi emas, balki tahlil qiluvchi, loyihalovchi va o'z faoliyatini takomillashtiruvchi subyekt darajasiga olib chiqadi.

Biroq klasterli ta'lim muhitining samaradorligi avtomatik tarzda yuzaga kelmaydi. U mazmunan puxta loyihalashtirilgan hamkorlik, metodik ta'minot, raqamli infratuzilma, malakali mentorlik va subyektlararo mas'uliyatning aniq taqsimlanishini talab etadi. Agar ushbu omillar yetarli darajada yo'lga qo'yilmasa, klaster modelining faollashtiruvchi imkoniyatlari cheklanib qolishi mumkin. Shuning uchun bo'lajak o'qituvchilarning innovatsion kompetentligini rivojlantirishda klasterli muhitni tizimli ravishda boshqarish, uning mazmunini muntazam yangilab borish va hamkorlik mexanizmlarini mustahkamlash muhim vazifa hisoblanadi.

XULOSA

Bo'lajak o'qituvchilarning innovatsion kompetentligini shakllantirish bugungi pedagogik ta'lim tizimining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Chunki zamonaviy o'qituvchi nafaqat o'z fani bo'yicha puxta nazariy bilimga ega bo'lishi, balki ta'lim jarayoniga yangilik olib kirish, o'zgaruvchan sharoitlarga moslashish, muammolarni ijodiy hal etish va samarali hamkorlikni yo'lga qo'yish qobiliyatiga ham ega bo'lishi lozim. Shu nuqtai nazardan qaraganda, klasterli ta'lim muhiti bo'lajak pedagogning kasbiy shakllanishida an'anaviy yondashuvlarni boyituvchi, nazariya bilan amaliyot o'rtasidagi uzilishni kamaytiruvchi va innovatsion faoliyatga tayyorlovchi muhim pedagogik platforma sifatida namoyon bo'ladi.

Tadqiqot natijalari klasterli ta'lim muhiti bo'lajak o'qituvchilarda innovatsion kompetentlikning motivatsion, mazmuniy, faoliyatli va reflektiv tarkibiy qismlarini uyg'un rivojlantirish imkonini berishini ko'rsatdi. Mazkur muhitda bo'lajak o'qituvchi turli ta'lim subyektlari bilan bevosita aloqaga kirishadi, real pedagogik vaziyatlarni tahlil qiladi, yangi metod va texnologiyalarni sinovdan o'tkazadi, loyiha va tadqiqot faoliyatida ishtirok etadi. Bunday ko'p qirrali faoliyat jarayonida unda yangilikka ochiqlik, kasbiy moslashuvchanlik, kreativ fikrlash, jamoada ishlash va o'z faoliyatini tanqidiy baholash ko'nikmalari shakllanadi. Demak, klasterli ta'lim muhiti innovatsion kompetentlikning faqat nazariy emas, balki amaliy-ijodiy tajriba orqali mustahkamlanishiga xizmat qiladi.

Shuningdek, klasterli ta'lim muhiti bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligida integratsion xarakter kasb etadi. Oliy ta'lim muassasalari, umumta'lim maktablari, ilmiy-metodik markazlar, amaliyot bazalari va ijtimoiy hamkorlar o'rtasidagi aloqadorlik pedagogik tayyorgarlikning mazmunini kengaytiradi. Bu esa bo'lajak o'qituvchiga o'z bilimini turli kontekstlarda qo'llash, kasbiy tajribani taqqoslash, muqobil pedagogik yechimlar ishlab chiqish va innovatsion faoliyatni loyihalash imkonini beradi. Natijada u faqat tayyor bilimlarni o'zlashtiruvchi subyekt emas, balki yangi pedagogik g'oyalarni ishlab chiqishga qodir faol ijodkor sifatida shakllanadi.

Umuman olganda, klasterli ta'lim muhiti bo'lajak o'qituvchilarning innovatsion kompetentligini shakllantirishda samarali, istiqbolli va amaliy ahamiyatga ega pedagogik mexanizm hisoblanadi. Uning imkoniyatlaridan to'laqonli foydalanish uchun ta'lim jarayonini klaster tamoyillari asosida loyihalash, hamkorlik subyektlari o'rtasida uzviy aloqani kuchaytirish, innovatsion faoliyatni qo'llab-quvvatlovchi metodik va raqamli resurslarni kengaytirish zarur. Shu asosda oliy pedagogik ta'lim tizimida raqobatbardosh, kreativ, reflektiv va yangilikka tayyor bo'lgan o'qituvchi shaxsini shakllantirish imkoniyati ortadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Muslimov, N. A. Innovatsion ta'lim texnologiyalari. Toshkent: Fan va texnologiya, 2019.
2. Tolipov, O'. Q., Usmonboyeva, M. Pedagogik texnologiyalarning tatbiqiy asoslari. Toshkent: Fan, 2017.
3. Ishmuhamedov, R. J., Abduqodirov, A. A., Pardaev, A. Ta'limda innovatsion texnologiyalar. Toshkent: Iste'dod, 2018.
4. Avezova, A. K. (2025). Simple medical conversations in Uzbek: a guide for beginners in healthcare. E-Conference Platform, 1(20-may), 45-47.
5. Jumanazarovna, B. X. (2025). Using innovative technologies in teaching English to medical students. International Journal of Pedagogics, 5(03), 18-20.
6. Supieva, B. (2022). Improving the methodology of students' use of internet technology in the process of professional development. Ilm sarchashmalari, 1(2), 152-154.

7. Supieva, B. (2021). Improving the skills of employees in the state language. Conference, 1(1), 4-7.
8. Supieva, B. (2021). Mechanisms of creating an electronic methodological set in the professional development programs for the state language. The American Journal of Social Science and Education Innovations, 3(3), 344-354.
9. Supiyeva, B. A. (2021). Use of distance learning opportunities in the system of professional development. *Academicia: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(2), 1191-1197.
10. Madinabonu, J. (2025). Practical strategies for integrating mobile apps into English language teaching. *Образование, наука и инновационные идеи в мире*, 82(5), 175-184.
11. Orziqulova, C. R. (2023). The psychological impact of emotional states and anthropometric measurements on self-perception. *International Journal of Education, Social Science & Humanities*, 11(10), 805-810.
12. Турсунов, X. (2025). Роль активного замаха рук, головы и туловища снизу-вверх в обеспечении высоты вертикального прыжка с места у волейболистов. *Мугаллим*, 1(1), 544-548.
13. Tajibaev, S., Allamuratov, S., Erhan, B., Ismoilov, T., Tursunov, K., & Kuchkarov, F. (2024). Methodology of assessment of athletes' jumping skills using electronic equipment.
14. Kalmuratova, K. R., Turumbetova, Z. Y. (2023). Electronic and distance learning technologies in higher education. *International Journal of Pedagogics*, 3(02), 14-18.
15. Turumbetova, Z. (2023). Problem of periodization in developmental psychology. *Mental Enlightenment Scientific-Methodological Journal*, 4(6), 323-330.
16. Турсунов, X. (2024). Роль активного замаха рук, головы и туловища снизу-вверх в обеспечении высоты вертикального прыжка с места у волейболистов. *Sport ilm-fanining dolzarb muammolari*, 1(2), 61-64.
17. Турсунов, X. (2024). Талабалар спортида муаммолар ва назарий-услубий таҳлил қилиш. *Вестник физической культуры и спорта*, 1(6), 19-27.
18. Orziqulova, C. R. (2022). Yoshlarda yuksak insoniy hislarni shakllantirishning ijtimoiy-psixologik omillari. *Maktab va hayot*, 1(1), 27-28.
19. Orziqulova, C. R. (2022). High human feelings in early adolescence impact on career choice. *American Journal of Interdisciplinary Research and Development*, 1(9), 274-277.
20. Jabborova, M. (2025). The role of mobile-assisted language learning (MALL) in English language teaching: enhancing access, engagement, and outcomes. *E-Conference Platform*, 1(20), 113-115.
21. Madinabonu, J. (2025). Enhancing English language learning through mobile technologies: a study of MALL. *EduVision: Journal of Innovations in Pedagogy and Educational Advancements*, 1(5), 850-858.
22. Jabborova, M. (2025). Til o'rgatishda interfaol metodlarning yo'li. *Mugallim*, 2(1), 218-220.
23. Bekchanova, X. J. (2025). Semantic differences between synonyms in English and Uzbek languages: a comparative study. *Tadqiqotlar*, 3(2), 78-82.
24. Azamatovna, N. S. (2025). Tibbiyotda inglizcha terminlarni o'rgatishda o'qitish usullari.
25. Azamatovna, N. S. (2024). Developing critical thinking skills through English language learning. *Web of Teachers: Inderscience Research*, 2(12), 349-350.
26. Saidahmedov, N. *Yangi pedagogik texnologiyalar: nazariya va amaliyot*. Toshkent: Moliya, 2016.
27. Ochilov, M. *Pedagogik innovatsiyalar va ularni ta'lim jarayoniga joriy etish*. Toshkent: O'qituvchi, 2020.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №4(1)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.